

Чирка Л. Г.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

РЕЦЕПЦІЯ БІБЛІЇ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТРАДИЦІЇ: XVI–XVIII ст.

Протягом усього часу національна рецепція Біблії перебувала у тісному зв'язку з першоджерелом. Так за часів Київської Русі Священне Писання у повному обсязі було невідомим, “і навіть не знати, чи було все перекладене: коли збирано комплект Біблії в Новгороді при кінці XV ст. і потім у нас в Острозі в XVI ст., деяких книг не знайшлося, і їх приходилося доповняти з “толкованих” або перекладати наново” [1, 34]. Великою популярністю серед книжників Київської Русі користувалися різноманітні дидактичні, скомпоновані з різноманітних як історико-літературних, так і богословських джерел збірки. Одним із таких джерел була староруська “Пчела” – збірник афоризмів та повчальних притч. Окрім великої кількості цитат із Біблії та пам'яток патристики, чільне місце тут посідають афоризми античних авторів, зокрема Піфагора, Платона, Аристотеля та багатьох інших. Більш популярним було П'ятикнижжя і Пророки із Старого Завіту, а “історичні книги заступалися звичайно компіляціями візантійськими і світськими, зробленими на основі Біблії та інших писань. Але, загалом кажучи, знайомість з Старим Заветом була розмірно невелика і не вважалася потрібною” [1, 34]. Великої популярності набули твори Йоана Дамаскіна, Йоана Златоуста, Василя Великого, Григорія Богослова. З Болгарії до Київської Русі потрапили повчання Кирила Єрусалимського і “Шестоднев” Василя Великого, перероблений екзархом Болгарським – Йоаном, а також ним же перекладене “Богословіє” Йоана Дамаскіна. Багатий і досить різноманітний матеріал містився і в різноманітних збірниках, котрими підмінялися повні тексти святоотцівських писань і біблійних текстів. Ці збірники містили важливий в історико-культурному плані матеріал: “крім самих канонів, соборник пам'яток і вибірок з Біблії, також виїмки візантійського законодавства, чимало різних літературних творів на різні, ближче або далі зв'язані, теми (про ересі і еретиків, про книги канонічні і апокрифічні, про релігійні відміни церков). Перенесені до нас, вони доповнялися різними місцевими писаннями канонічного і юридичного змісту...” [1, 40]. В цей же час під впливом візантійських писемних традицій в національній культурі формується особливий жанр – “Слово”. Філософія цього жанру ґрунтується на “епістології, антології та феноменології слова. Авторська свідомість давньоруського письменника ідеологічно підпорядкована Логосу в його християнському розумінні, але естетично – вона парадоксальна, оскільки вміщує в собі різноманітні художні інтенції” [2]. Як і будь-який жанр середньовічної культури “Слово” активно залучає символи та міфи для побудови парафразів, які складають як текст, так і підтекст, створюють семантичне жанрове поле. Ейдос “Животворящего Слова” у добу Середньовічної культури набуває визначальних рис, оскільки за Августином “Слово – сам Бог, що є правдивим світлом, яке просвічує кожну людину, що приходить на цей світ” [3]. Такі умови сприяли створенню київськими книжниками оригінальних філософсько-дидактичних тлумачень тексту Біблії у таких творах як “Моління” Данила Заточника (інший варіант – “Слово Данила Заточника”), “Слові про Закон і Благодать” митрополита Іларіона. У “Слові про Закон і Благодать” сформульовано світоглядні, моральні, суспільно-політичні орієнтири давньоруської народності “доби переходу від язичництва до християнства, до феодального устрою, європейської цивілізації і формування українського етносу на території Київської держави” [4]. Відзначаючи значення цього твору в історії національної культури особливої уваги заслуговує символічне протиставлення Старозавітного юдейського закону Новозавітній християнській моралі. Як зазначає М. Грушевський, саме “Слово” дало взірць символічного, “приводного” трактування Священного Писання національною традицією протягом XI–XII ст.

В історії розвитку Священного Письма національною традицією вагоме місце посідає 1581 р. – Біблія стала доступною у повному обсязі завдяки виходу її в світ у друкованому вигляді. Підготовка до друку здійснювалася під керівництвом Івана Федорова, який був одним з основних редакторів. Вагомий внесок у підготовці цієї пам'ятки здійснив автор її передмови Герасим Смотрицький. Відмічаючи важливість даного перекладу, він у передмові стверджував: “Во всѣх странах роду нашего языка словенского ниже едина обрѣтается совершена во всех книгах Ветхаго завѣта... Сего ради посланьми и писаньми своими много стран далеких вселенные проходя, яко римскія предѣлы, тако и Кандійскія островы, паче же много монастырей грецких, сербских и бол-

гарських, даже и до самого апостолом намѣстника и всея церкве восточныя строенію чиноначалника пречестнага Іеремія архієпископа Константина града... треба с тцанієм и моленієм прилежним тако людій, наказаных в писаніях святых еллинских и словенских, якоже изводов добръ исправленных и порока всякаго кромѣ свѣдѣльствованных” [6]. Лише після цього з’являються переклади окремих текстів книжною українською мовою. Вагоме місце у цьому процесі посідає діяльність під керівництвом Петра Могили друкарні Києво-Печерської лаври та її вченого гуртка. Саме завдяки їм Священне Писання та його тлумачення східною патристикою перестає бути прерогативою духовенства, оскільки до її мудрості долучається і світське населення. Адже лише за часів Петра Могили церковнослов’янські тексти, богослужбові книги та переклади окремих уривків Біблії насичуються елементами розмовної української мови. Подібна практика була зумовлена насамперед тим, що церковнослов’янський текст, на думку В. Нічик, був малодоступним широкому колу освіченого населення, котрі, здобуваючи освіту по братських школах, прагнули читати і трактувати Священне Писання самостійно. Саме тому вона не могла стати джерелом об’єднання мирян довкола Церкви, “оскільки мова її була для них малозрозумілою, ще більшою мірою це стосується її як чинника, що консолідує все тогочасне українське суспільство” [7].

Протягом XVII ст. в Україні з’являється ціла низка біблійних перекладів українською мовою, котрі увійшли в історіографію під назвою “учительних Євангелій”, де поряд із уривком перекладу біблійного тексту, надавалась його інтерпретація. Саме за доби Петра Могили, чи не вперше у національній традиції було зроблено наголос не стільки на богонатхненності та необхідності осмислення Священного Писання згідно церковних канонів, скільки на неупередженому ставленні та аргументації певних положень, виходячи із методів біблійної герменевтики, що ґрунтувалася на засадах символізму та алегоричності. Згодом подібна традиція знайде своє відображення у лекційних курсах професорів Києво-Могилянської академії – Й. Галятовського, С. Яворського, С. Полоцького та ін. Залучення українців до Святого Письма національною мовою сприяло не лише більш високому розумінню ними євангельських текстів, а й формувало у них національну самосвідомість, зміцнювало підвалини національної культури. Адже культурі пригнобленої нації Біблія давала ту духовну підтримку, яку вона часто не знаходила в щоденному житті, що, звичайно, не могло не позначитись на формуванні національної самосвідомості. Навіть таким чином національна еліта прагнула підкреслити власну самотність.

Священне Писання надруковане національною мовою допомагає будь-якому народу зміцнитися як у вірі, так і у власних силах. Адже коли під час богослужіння звучить чужа, або хай навіть і звична, але незрозуміла широкому загалу мова, то за таких умов людина відчуває себе не просто приниженою, а рабою чиєсь волі. Ще в Посланні Св. апостола Павла до коринтян відстоюється право кожного народу на богослужіння рідною мовою. “...В церкві волюю п’ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою” [8].

В інтерпретації самих текстів Біблії греко-візантійська традиція, представниками котрої були Іван Вишенський та полемісти “першої генерації” згодом доповнюється латинопольською, куди крім Лазаря Барановича і очолюваного ним кола чернігівських поетів належали ледве не всі києво-могилянці.

Ще для доби християнського Середньовіччя була характерна ідея, що символізм – це, насамперед, унікальний спосіб вираження непідвладного раціональному осмисленню. Першим, хто висловив тезу про неприпустимість буквального тлумачення біблійних текстів, був Філон Александрійський, який вчив розуміти зміст Священного Писання в сакральній-символічній сенсі. Наслідуючи традиції філонівської герменевтики представник зрілого українського бароко – Йоаникій Галятовський стверджував: “Літеральний сенс належить до гисторії, моральний належить до обычаев добрых, которых повинна душа наша хранити, аллегоричный належит до Церкви воюющей, которая на земли находится, аналогичный зась належит до Церкви триумфующей которая находится на небе” [9]. Такий підхід українського екзегета пояснюється індивідуальними особливостями національного бароко, для якого, за переконанням Л. Ушкалова, характерна чотирисенсова методика біблійної герменевтики, коли Священне Писання інтерпретувалось буквально, алегорично, тропологічно і морально. Таке багаторівневе сприймання біблійних текстів опиралося на традиції патристики.

Так, у виданій Стефаном Яворським у Москві 1703 р. праці “Знамення пришествія антихриста та кінець світу” стверджується, що у Священному Писанні є місця, які потрібно розуміти не буквально а алегорично. Подібні твердження зустрічаються і у “Камені віри”, де автор стверджує, що у Біблії можна відшукати безліч суперечностей, котрі завдають читачеві певних труднощів. Роздумуючи над неузгодженістю тексту Біблії Стефан Яворський вбачає внутрішні

та зовнішні причини таких суперечностей. Зовнішні причини протиріч Біблії, на думку українського філософа, мають потрійне походження: “по-перше, Бог як і для будь-якого створіння, так і для церкви, сотворив чин, за яким просте і доступне кожному, то його пізнали б і ті, хто не вірить, що значно знизило б шану до нього. І по-третє, Новий та Старий завіти створено з таким розрахунком, щоб християни самі не могли правильно тлумачити Священне Писання, інакше “многим бы отсюда был бы случай гордости” [5]. Аналізуючи Біблію, Стефан Яворський робить короткий екскурс в історію, повідомляючи, що раніше Священне Писання складалося з багатьох книг, котрі внаслідок різних причин до нас не дійшли. Це також, на його думку, є однією з причин того, що в книгах, котрі до нас дійшли, зберігається ряд суперечностей.

Незважаючи на глобальний атеїзм ХХ ст. українці пронесли шанобливе ставлення до Біблії. Біблія продовжує залишатись джерелом мудрості щодо покаяння, морального самовдосконалення та пізнання істини і ХХІ ст.

Примітки

1. Грушевський М. Історія української літератури: У 6т – К. : Наукова думка, 1993. – Т. 2.
2. Білоус П. Жанр “Слова” в літературі Київської Русі // Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – Серія : Філологія. – Вип. 9. – С. 136.
3. Августин (Святий). Сповідь. – К., 1995. – С. 114.
4. Колодний А. М., Лобовик Б. О., Филипович Л. О. Релігія в духовному житті українського народу. – К. : Наукова думка, 1994. – С. 28.
5. Захара І. Академічна філософія України (XVII – 1 пол. XVIII ст.). – Львів, 2000. – С. 207.
6. Українська література XIV–XVI ст. – К. : Наукова думка, 1988. – С. 202-203.
7. Нічик В. М. Петро Могила. – К., 1997. – С. 64.
8. Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Завіту. – К., 1995. – 1 Кор. 14; 19.
9. Ушкалов Л. В. Світ українського барокко. – Харків : Око, 1994. – С. 20.

Чумаченко О. Ю.

Начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ІСТОРІЇ НЕКРОПОЛЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. ПАХОМІЙ, АРХІЄПИСКОП РОМАНСЬКИЙ

Ім’я ієрарха Православної Церкви в Молдавії Пахомія як похованого в Києво-Печерському монастирі побіжно й дуже лаконічно згадується митрополитом Євгеном Болховітіновим. У своєму нарисі “Описание Киево-Печерской лавры” автор засвідчив, що архієпископ Романський, який проживав на покої у Китаївській пустині вісім років, 1717 р. привіз до Лаври святиню з Нямецького монастиря – перст архідиякона Стефана [2, 342]. По смерті був похований перед західними дверима Великої соборної церкви київським архієпископом Варлаамом Ванатовичем.

Більш докладну інформацію вдалося знайти в дослідженні “Вновь найденный автограф святителя Димитрия Ростовского” російського археографа О. І. Яцимірського, фахівця з історії Молдавії та Румунії. Дослідникові пощастило користуватися нині недоступними джерелами, зокрема описом мандрівки архієпископа Пахомія до Росії, складеному румунською мовою. Пізніше рукопис був переданий бессарабським священником о. Феофілом (Гепецьким) до Румунії та зник. Відновити ж біографію молдовського ієрарха О. Яцимірському допомогли нарис єпископа Романського Мельхиседека (Штефанеску) “Chronika Romanului ei a episcopiei de Roman, Compuș dupre documente nationale-romne ei streine,edite ei enedite”, виданий в Бухаресті 1874 р., та “Історія Нямецького монастиря”, складена старцем Герасимом [5, 133, 135].

Петро Пепковський – майбутній архієпископ Пахомій, народився в селищі Гледині Бистрицького повіту Ардялу (Трансільванія). Маючи намір присвятити себе чернечому подвигу, парубок пішов до Молдавії, кілька років провівши у Нямецькому монастирі, де й прийняв постриг 1697 р. За три роки по тому був обраний еклесіархом, а згодом – й ігуменом цього монастиря. Саме у цей час православними землями ширилася слава про святителя Димитрія Ростовського. Розповіді про нього надихнули Пахомія на прощу до України. Відмовившись від ігуменства, він відбув до Києва, потім відвідав Чернігів, аби особисто поспілкуватися з митрополитом Ростовським Димитрієм.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині ХІХ ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013